

SUVLI ISSIQLIK AKKUMULYATORDAN FOYDALANIB GELIOTEPLITSA XAVO TEMPERATURASINI ANALITIK METOD BILAN XISOBLASH

G'aniyev S.Y.²

Xayriddinov B.E.¹

1. Qarshi davlat universiteti.

2. Qarshi muxandislik iqtisodiyot instituti.

Xozirgi vaqtda Respublikamiz va xorijiy mamlakatlarda quyosh energiyasidan foydalanib qish va erta baxor mavsumida mo`tdil iqlim yaratiladigan issiqxona xo`jaligini ishlab chiqish va ishlab chiqarishga tavsiya etish eng muxim qiziqishga sazovor masaladir. Quyosh nur energiyasidan mikroiklim yaratadigan parametrlar ichki xavo temperaturasi va manligidir. Issiqlik miqdorini bir qismini issiqlik akkumlyatori sifatida foydalaniladigan materiallarni issiqlik fizikaviy parametriga bog`liq bo`ladi. Keying yillarda issiqlik akkumlyator materiallari sifatida qattiq issiqlik akkumlyatorlaridan foydalanish keng tarqalgan. Bu esa birinchi navbatda qimmat bo`lmagan, soda va teplofizik xarakteristikalari sinovdan o`tgan materiallardan foydalaniladi. 1-jadvalda issiqlik akkumlyator sifatida foydalaniladigan materiallarni teplofizik parametrlari keltirilgan.

1-jadval

IAM	Xarorati °C	Zichligi, kg/m ³	Issiqlik si g`imi, kj/kg	Issiqlik o`tkazuvchanlik koeffisienti, vatt/m·K	Temperature o`tkazuvchanlik koeffisienti, m ² /s
Sheben	400	2500-2800	0,92	2,2-3,5	0,85-1,5
Feolit	400	3900	0,92	2,1	2,5
Beton	400	1900-2000	0,84	1,2-1,3	0,76
Shamot	1700	1830-2200	1,1-1,3	0,6-1,3	0,21-0,65
Grafit	3500	1600-2000	2,0	40-170	12-54
Qizil g`isht	1000	1700-1800	0,88	0,7-0,8	0,5
Qum	-	1460-1600	0,8-1,5	0,3-0,2	-

Suyuq issiqlik akkumulyatorlari eng sodda va ishonchli issiqlik akkumulyator qurilmalaridan xisoblanadi va ular issiqlik tashuvchi issiqlikni akkumlyatsiya qiluvchi birlashgan funksiyasi sifatmda xarakterlanadi. Suvli issiqlik akkumulyator texnologik jixatdan xavoni ma`lum bir chegarada isitish va sovutish jarayoni bilan shu obektni boshqarishla muxim ahamiyatga ega. Bu jarayonda ma`lum soxada muxim bo`lgan eng masalani matematik modelini quyilishida teplofizik parametrlarini muvofiq kattaliklarini tanlash yoki jarayonni to`liq taxlil qilish bilan o`zgaruvchilarni to`liq ifodalash lozim bo`ladi. Birinchi

rasmda xavo temperaturasini suvli issiqlik akumlyatoridan chiqishini boshqarishda beriladigan parametr qiymatlar bilan yechishni prinsipial sxemasi keltirilgan.

1-rasm. Suvli issiqlik akkumulyatorda jarayonni xisoblashni prinsipial sxemasi.

1.Issiqlik akkumulyatorida xavoni kirishi; 2-issiqlik akkumulyatoridan xavoning chiqishi; 3-suvli issiqlik akkumulyator; 4-Issiqlik akkumulyatoridan issiqlik uzatish jarayonida sarflanadigan issiqlik miqdori; 5-biogaz qozon qurilmasidan uzatiladigan issiq suv energiyasi.

1.Issiq xavodan suyuqlikka uzatiladigan issiqlik jarayonini xarakterlaydigan tenglama yangi issiqlik akkumulyatorini zaryadlash quyidagicha ifodalanadi:

$$V_T C_B \rho_B \frac{d\Delta\theta_{01}^B}{dt} = C_B L_B \Delta\theta_0^B - \alpha_{TP} F_T (\Delta\theta_0^B - \Delta\theta^{\mathcal{K}}) - C_B L_B \Delta\theta_{01}^B; \quad (1)$$

2.Issiqlik miqdorini suyuqlikdan xavoga uzatish jarayonini yangi issiqlik akkumulyatorlarini zaryadlanishini xarakterlovchi tenglama quyidagicha ifodalanadi:

$$V_T C_B \rho_B \frac{d\Delta\theta_{01}^B}{dt} = -C_B L_B \Delta\theta_0^B + \alpha_{TP} F_T (\Delta\theta^{\mathcal{K}} - \Delta\theta_0^B) - C_B L_B \Delta\theta_{01}^B; \quad (2)$$

3.Issiqlik akkumulyatori elementlarida to'planadigan issiqlik miqdori massasi va suyuqlikga kiradigan xavo oqimi temperaturasini o'zgarishi quyidagi tenglama orqali aniqlanadi:

$$(m_{\mathcal{K}} C_{\mathcal{K}} + m_M C_M) \frac{d\Delta\theta^{\mathcal{K}}}{dt} = K_T F_T (\Delta\theta_0^B - \Delta\theta^{\mathcal{K}}); \quad (3)$$

bu yerda; V - issiqlik akkumulyatori trubasini hajmi; ρ_B -xavoning zichligi; C_B -xavoning solishtirma issiqlik sig'imi; L_B -xavo sarfi; $\Delta\theta^E$ -suvning o'rtacha temperaturasini o'zgarishi; α_T -issiqlik berish koeffisienti; F_T -trubaning issiqlik almashuviga qatnashgan yuzasi; K_T -trubaning issiqlik uzatish koeffisienti; m_E -issiqlik akkumulyatoridagi suvning massasi; C_E -suyuqlik (suv) ning solishtirma issiqlik tizimi; $m_{\mathcal{K}}$ -issiqlik akkumulyatori elementlarini massasi; $C_{\mathcal{K}}$ -metall (po'lat) ni solishtirma issiqlik tizimi.

(1) va (2) tenglamalarni birlashtirsak quyidagicha ko'rinish bo'ladi:

$$V_T C_B \rho_B \frac{d\Delta\theta_{01}^B}{dt} = \pm [(C_B L_B \mp \alpha_T F_T) \Delta\theta_0^B + \alpha_T F_T \Delta\theta^{\mathcal{K}}]; \quad (4)$$

bu yerda yuqoridagi belgi + issiqlik akkumulyatorining zaryadlanishiga, pastki belgi (-) issiqlik akkumulyatorini razryadlanishini xarakterlaydi.

(3) va (4) tenglamalarni mos ravishda o'zgarishlar kiritilib standart ko'rinishda ifodalanadi.

$$T_1 \frac{d\Delta\theta_{01}^B}{dt} + \Delta\theta_0^B = \pm K_{31} (K'_{31}) \Delta\theta_0^B + K_{32} \Delta\theta^{\mathcal{K}}; \quad (5)$$

$$T_2 \frac{d\Delta\theta^{\mathcal{K}}}{dt} + \Delta\theta^{\mathcal{K}} = \Delta\theta_0^B; \quad (6)$$

Bu yerda:

$$T_1 = \frac{V_T C_B \rho_B}{C_B L_B} = \frac{V_T \rho_B}{L_B}; \quad K_{31} = 1 - \frac{\alpha_T F_T}{C_B L_B}; \quad K_{32} = \frac{\alpha_T F_T}{C_B L_B}; \quad K'_{31} = 1 + \frac{\alpha_T F_T}{C_B L_B};$$

$$T_4 = \frac{m_{\mathcal{K}} C_{\mathcal{K}} + m_M C_M}{K_T F_T};$$

(5) tenglamadagi (+) belgi K_{31} koeffisientiga tegishli bo'lib issiqlik akkumulyatorini zaryadlash jarayoni bilan xarakterlanadi, (-) ishorasi esa K_{31}^1 koeffisientiga tegishli bo'lib issiqlik akkumulyatorini razryadlanishini va razryadlanish davriga mos keladi. (5) tenglamani o'zgaruvchi $\Delta\theta_0^A$ kattalikni yechishda K_{31} koeffisienti bilan va issiqlik akkumulyatorini razryad davriga - K_{31}^1 etiborga olishadi. (5) va (6) tenglamalarni birgalikda yechish uchun dinamik o'zgaruvchiga kiruvchi θ_0^A , va chiquvchi o'zgaruvchi kattalik θ_{01}^A , xamada tempraturali xavo suv orqali o'tishi jarayonidagi bog'lanishda chiquvchi (6) va suvning temperaturasini o'zgarishi bilan kirishda xavo temperaturasini o'zgarishi va chiqishda xavo temperaturasini o'zgarishi (6) xamda suvning temperaturasining o'zgarishi xavoni kirishda o'zgarishi bilan chiqish temperaturasini o'zgarishi xisobida xarakterladi.

Taklif etiladigan analetik metod gelioteplisadagi suv issiqlik akkumulyatoridan chiquvchi xavo temperaturasini xisoblashda qo'llangan samarali natija beradi.

Foydalanilga adabiyotlar:

1. Namazov.F.A.,Xayriddinov.B.E.,Nurmatova.D.J.,Nematova.I.L “Calculation of temperature field in helioglusspoultryuouse flat wall water tank heat akkumulator by analytical and numeral metnods” maqola.
2. Xayriddinov.B E. ”Модел динамического режима системы солнечногоотопления с аккумулятором тепла” Қаршинский иненерно-экономический институт, Қарши 24-25сентября 2021 г.ст 307-311.